

KATMAN PORTAL

Güç: Faillik - Yapı İlişkisi (II)

Author(s): Ceren Soylu

Published: Nisan 13, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4198>

Abstract *Birey ve toplum, toplum ve yapı, ya da genel anlamda faillik ve yapı birbirini nasıl üretir ve dönüştürür?*

Published by Katman Portal · Nisan 13, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=4198>